

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 530-533
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14097542)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14097542>

Pengaruh Pemberian Reward Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Al-Falah Padang

Sakinah¹, Jasmienti²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
e-mail: sakinahbungsu5@gmail.com¹, jasmienti@uinbukittinggi.ac.ad²

Abstract

This study aims to see the effect of rewarding students on student confidence in learning moral values at Madrasah Aliyah Al-Falah Padang. This study uses quantitative research methods and design or ex post facto approaches through observation of facts that have occurred, but no follow-up is carried out. Before conducting the hypothesis test, a prerequisite test consisting of a normality test using the Shapiro Wilk formula and a linearity test has been carried out. Based on the results of the simple linear regression test seen from the results of the F test, namely the value of $F_{cal} = 8.821$ & $F_{table} = 4.03$, The results of the T test from the Coefficient test show a constant value (a) = 47.632 and $Thical = -2.970$ with a significance value of 0.005..

Keywords: Giving Rewards, Self-Confidence, Learning Moral Creeds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pemberian reward mempengaruhi kepercayaan diri siswa saat belajar akidah akhlak di Madrasah Aliyah Al-Falah Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pendekatan ekspos facto dengan mengamati fakta yang telah terjadi tanpa melakukan intervensi tambahan. Sebelum menguji hipotesis, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyarat terdiri dari uji normalitas menggunakan rumus Shapiro Wilk dan uji Linearitas. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, terlihat bahwa nilai Fhitung adalah 8.821 yang lebih besar dari $F_{tabel}=4.03$. Uji-T menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) adalah 47.632 dan $Thitung=-2.970$ dengan signifikansi sebesar 0.005.

Kata Kunci : Pemberian Reward, Kepercayaan Diri, Pembelajaran Akidah Akhlak

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam mendukung proses pembelajaran adalah motif sosial, yang merupakan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Pengakuan ini sering kali diwujudkan dalam bentuk reward yang diberikan kepada siswa. Reward yang diberikan tidak harus berupa benda fisik, tetapi bisa juga berupa ungkapan nonverbal seperti acungan jempol, senyuman, tepukan di pundak, atau jabat tangan. Bentuk-bentuk pengakuan ini dapat memberikan dorongan positif kepada siswa, mendorong mereka untuk terus berusaha dan berprestasi.

Menurut pandangan Mulyasa, reward adalah bentuk respons terhadap perilaku tertentu yang memiliki potensi untuk memotivasi pengulangan perilaku tersebut di masa mendatang. Dengan kata lain, penghargaan yang diberikan oleh guru dapat memperkuat perilaku positif siswa, seperti ketekunan, disiplin, dan kerjasama. Pemberian reward yang konsisten dan tepat waktu dapat membantu siswa untuk memahami bahwa usaha mereka diakui dan dihargai, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terus berusaha.

Selain itu, reward nonverbal seperti senyuman dan acungan jempol sering kali lebih efektif dalam memberikan dampak positif dibandingkan dengan hadiah fisik. Bentuk penghargaan ini lebih personal dan langsung, menciptakan interaksi yang lebih hangat dan akrab antara guru dan siswa. Ketika siswa merasa dekat dan diterima oleh gurunya, mereka cenderung lebih terbuka dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ini dapat menciptakan suasana kelas yang lebih harmonis dan kondusif untuk belajar.

Secara keseluruhan, motif sosial dan reward memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Pengakuan dan penghargaan yang diberikan oleh guru dapat menjadi sumber motivasi yang kuat bagi siswa, membantu mereka untuk terus berusaha dan berkembang.

Dengan memahami pentingnya reward dalam konteks pendidikan, guru dapat memberikan metode yang lebih efisien untuk memberi penghargaan dan menginspirasi siswa, menumbuhkan lingkungan belajar yang lebih bahagia dan bermanfaat. (Moh. Zaiful Rosyid, 2018).

Menurut teori, Belajar Behavioristik yaitu perubahan tindakan yang disebabkan oleh hubungan antara respons dan rangsangan. Karena adanya interaksi antara stimulus dan respons, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai cara baru bagi siswa untuk mengubah cara mereka berperilaku. (Ningsih, 2005)

Siswa yang menerima hadiah akan menganggapnya sebagai bukti penerimaannya terhadap norma yang berbeda, menurut M. Arifin. (Arifin, 2003). Komarudin mengemukakan pendapat terkait kepercayaan diri yang dianggap sebagai rasa kompetensi atau keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Sementara itu, Saranson dari Komarudin berpendapat bahwa Menjadi percaya diri adalah memiliki keyakinan pada kekuatan, bakat, dan kompetensi diri sendiri untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan keberhasilan (Komaruddin, 2017).

Agama Islam sangat mendukung Ummat-Nya untuk mempunyai kepercayaan diri yang memadai. Manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya dengan derajat paling tinggi karena memiliki akal. Hal ini seharusnya menjadikan manusia lebih percaya dengan diri sendiri, seperti (Q.S Al-Imran ayat 139)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Selagi kamu berada di puncak (peringkat) di antara orang-orang mukmin, janganlah kamu merasa lemah atau tertekan.”

Ayat di atas menyinggung tentang rasa percaya diri yang didefinisi melalui sikap dan sifat orang beriman yang mempunyai keteguhan dalam keyakinan serta juga nilai-nilai positif atas dirinya (Mamlu'ah, 2019).

Pembelajaran Akidah Akhlak adalah pembelajaran yang memiliki tujuan terkait pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak mulia dalam kesehariannya. Selain itu, digunakan sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya. Tujuan lain dalam pembelajaran Akidah Akhlak yaitu guna membangun dan memperkuat iman serta Ketaqwaan para siswa dengan dibuktikan melalui akhlak yang baik. Hal ini dilakukan dengan menanamkan ilmu pengetahuan, penghayatan, serta pengamalan agar menjadi umat muslim yang kualitas iman dan taqwanya kepada Allah SWT meningkat, dan juga memiliki akhlak yang terpuji dalam berkehidupan baik itu kehidupan pribadi, masyarakat, serta bernegara.

Dari hasil observasi awal yang dilaksanakan pada Senin, 22 Januari 2024 di kelas X, peneliti melihat bahwa pemberian *Reward* yang dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam bentuk verbal atau apresiasi berupa pujian seperti bagus, baik, dan benar tidak dilakukan secara terus-menerus, yang berdampak saat kegiatan pembelajaran yang tengah dilaksanakan, para siswa lebih banyak diam dan berbicara dengan teman sebangkunya daripada bertanya, menjawab maupun menanggapi penjelasan dari gurunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terfokus pada Pengaruh Pemberian Reward terhadap Kepercayaan diri siswa di MA Al-Falah Padang. Penelitian ini bertempat di belakang TVRI sumbar dengan jumlah populasi dan sampel sebanyak 53 siswa/respondent. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni.

Adapun cara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode angket atau kuesioner. Angket dijadikan sebagai alat pemeroleh informasi dengan membuat beberapa pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk tulisan untuk dijawab secara tertulis oleh responden (Margono, 2010). Angket yang penulis gunakan adalah metode skala *Likers*. Skala *Likers* digunakan sebagai pengukur pemikiran, sikap, dan pendapat seseorang atau kelompok mengenai permasalahan sosial. Biasanya skala *Likers* mempunyai lima kategori: selalu, sering, jarang, kadang-kadang, dan tidak pernah. Sugiyono (2013)

HASIL**Deskripsi Data**

Penelitian ini meneliti terkait pemberian *Reward* atas kepercayaan diri siswa. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Falah Padang. Jumlah sampel yang diteliti berjumlah 53 orang siswa kelas X.

Data yang terkumpul dari penelitian di Madrasah Aliyah Al-Falah Padang tersebut kemudian diolah dengan SPSS 26 untuk mengetahui hasil uji coba instrumen, uji normalitas, uji linearitas, hasil uji hipotesis dan pembahasan. Berdasarkan penghitungan data yang dilakukan menunjukkan gambaran terkait hasil penelitian. Selanjutnya, data diolah dengan memperhatikan isi angket setelah diberikan kepada para siswa, yang mana dalam hal ini ialah angket dari kelas sampel.

Teknik Analisis Data**1. Uji Prasyarat***Hasil Uji Normalitas***Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Y	.073	53	.200*	.984	53	.685
Reward	.087	53	.200*	.990	53	.927

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Dari hasil uji normalitas melalui aplikasi SPSS menunjukkan bahwa nilai sig variabel X sebesar 0,927 sedangkan variabel Y sebesar 0,685, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masing-masing pernyataan angket adalah normal.

2. Uji Hipotesis Penelitian*Hasil Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana***ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	189.261	1	189.261	8.821	.005 ^b
	Residual	1094.286	51	21.457		
	Total	1283.547	52			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Reward

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.632	3.530		13.495	.000
	Reward	-.350	.118	-.384	-2.970	.005

a. Dependent Variable: Y

Hasil alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak berdasarkan temuan uji regresi linear sederhana dimana nilai sig 0.005 hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun ajaran 2023/2024, Pemberian *Reward* di Madrasah aliyah Al-Falah Padang berpengaruh pada kepercayaan diri siswa kelas X dalam pembelajaran Akidah Akhlak.

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di Madrasah Aliyah Al-Falah Padang ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar reward yang dirasakan anak terhadap dirinya saat mempelajari Akidah Akhlak. Dalam penelitian ini digunakan tiga kelas sebagai sampel dengan total peserta didik sebanyak 53 orang.

Pembelajaran yang bersifat monoton tanpa adanya interaksi timbal balik yang merata dan berkelanjutan dilakukan pendidik kepada para siswa saat pembelajaran membuat banyak siswa yang diam dan bersikap pasif saat guru menjelaskan pembelajaran. Hasilnya ketika terdapat pertanyaan ataupun kuis dari guru, peserta didik cenderung takut ketika ingin memberikan jawaban menurut pandangan dia serta memperlihatkan gestur kurang percaya diri untuk maju ketika guru memintanya untuk mempresentasikan jawaban mereka di depan kelas. Berbanding terbalik dengan peserta didik yang sering mendapatkan *reward*, mereka cenderung berani menjawab dan tampil di depan kelasnya tanpa adanya rasa ragu dan gugup.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian tentang pembelajaran Akidah Akhlak dengan melihat pemberian *Reward* atau hadiah berupa verbal dan nonverbal, adapun *Reward* verbal itu berupa pujian, penguatan secara fisik/gestural dan sebagainya, sedangkan *Reward* non verbal berupa pemberian alat tulis, makanan ringan ataupun penghargaan berbentuk piagam.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa pemberian *Reward* di Madrasah Aliyah Al-Falah Padang berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri peserta didik. Hal ini terbukti dari hasil uji SPSS yang menyatakan bahwa uji hipotesis mendapatkan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai koefisien determinasi sebesar 0.437. Ini menunjukkan bahwa *reward* berpengaruh sebesar 43% terhadap kepercayaan diri. Sebagai hasilnya, H_0 tidak diterima sedangkan H_a diterima, yang menunjukkan pengaruh yang kuat dari Pemberian *Reward* di Madrasah Aliyah Al-Falah Padang terhadap kepercayaan diri siswa kelas X dalam pembelajaran Akidah Akhlak.

REFERENSI

- Arifin, M. (2003). Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdipliner. In M. Arifin, *Cet 1* (pp. 157-158). Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadhli, R. A. (2018). Statistik Pendidikan. In *Teori Praktik dalam Pendidikan* (p. 198). Medan: Widya Puspita.
- Komaruddin. (2017). Psikologi Olahraga. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mamlu'ah, A. (2019). Konsep Percaya diri dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 139. *Jurnal Al-Aufa Vol.1 No. 1*, 32.
- Margono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moh. Zaiful Rosyid, A. R. (2018). In M. Z. Rosyid, *Reward dan punishment dalam pendidikan*. Malang: CV Nusantara Abadi.
- Usman, M. U. (2011). Menjadi Guru Profesional. In M. U. Usman, *Menjadi Guru Profesional* (p. hal 4). Bandung: Rosdakarya.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.